

**“ADABIYOT HALQASI” METODI ORQALI TANQIDIY FIKRLASHNI
OSHIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI**

Ahmadova Shohsanam Sodiq qizi

Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika
universiteti stajyor-tadqiqotchisi

e-mail: shohsanamahmadova1@gmail.com

Annotatsiya. Ilmiy qobiliyatni rivojlantirish nuqtai nazaridan, ishda va ijtimoiy hayotda muvaffaqiyatli shaxslarni yetishtirishning ahamiyati har qachongidan ham ortib bormoqda. Ta’limning har bir bosqichida o’quvchilarning mustaqil hamda guruh holida o’rganishi, tanqidiy fikrlash va o’qish savodxonligining o’stirilishi, ularning ongli shaxs sifatida haqiqiy hayotga hozirlanishini ta’minlaydi. Buni amalga oshirish uchun o’quvchilarga ta’lim bosqichlarining har birida ilmiy tomondan o’z-o’zicha hamda guruh holida tadqiq etishni, o’rganishni; hissiy qobiliyatlar nuqtai nazaridan esa estetik dunyoqarashni rivojlantirishni, his-tuyg’uga asoslangan fikrlardan to’g’ri foydalanishni o’rgatuvchi ta’lim muhitini yaratishimiz lozim. Tanqidiy fikrlash hamda kitobxonlik odatini rivojlantirish uchun adabiy asarlardan foydalanish juda qadimgi bir usul. Maktablarda universitetlarda kitobxonlikni ommolashtirish uchun ko’pgina loyihalar ishlab chiqilgan bo’lsa-da, ammo bu kutilgan natijani bermadi, nazarimizda. Shundan kelib chiqib kitobxonlik odatini ommalashtirish hamda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun “Adabiyot halqasi” modelini qo’llash maqsadga muvofiqdir. Mazkur maqolada o’quvchilarda tanqidiy fikrlashni o’stirish, kitobxonlik odatini shakllantirish hamda badiiy asarni har tomonlama tahlil etishga qaratilgan “Adabiyot halqasi” modeli, uning ta’lim sifatini oshirishdagi ahamiyati, uni tashkil etish tamoyillari hamda buning ijobiy natijalari haqida so’z boradi.

Kalit so’zlar: badiiy asar tahlili, tanqidiy fikrlash, adabiyot va tanqidiy tafakkur, “Adabiyot halqasi” modeli, kitobxonlik, guruh bo’lib tadqiq etish, mustaqil fikrlash

Abstract. From the point of view of developing scientific ability, the importance of cultivating successful individuals in work and social life is increasing more than ever. At each stage of education, independent and group learning of students, development of critical thinking and reading literacy ensures their preparation for real life as conscious individuals. In order to do this, students should be taught to research and study independently and in groups at each of the educational stages; and from the point of view of emotional abilities, we need to create an educational environment that teaches the development of an aesthetic outlook, the correct use of feelings-based thoughts. Using literary works to develop critical thinking and reading habits is a very old method. Although many projects have been developed to popularize reading in schools and universities, but this did not give the expected result, in our opinion. Based on this, it is appropriate to use the "Literary Ring" model to popularize the reading habit and develop critical thinking. This article talks about the "Literature Circle" model aimed at developing critical thinking in students, forming the habit of reading and comprehensively analyzing the artistic work, its importance in improving the quality of education, the principles of its organization, and its positive results.

Key words: analysis of a work of art, critical thinking, literature and critical thinking, "Literary Circle" model, reading, group research, independent thinking

Абстракт. С точки зрения развития научных способностей важность воспитания успешных людей в работе и общественной жизни возрастает как никогда. На каждом этапе обучения самостоятельное и групповое обучение учащихся, развитие критического мышления и читательской грамотности обеспечивает их подготовку к реальной жизни как сознательной личности. Для этого студентов следует научить исследовать и учиться самостоятельно и в группах на каждом из этапов обучения; а с точки зрения эмоциональных способностей нам необходимо создать образовательную среду, обучающую развитию эстетического мировоззрения, правильному использованию чувственно-ориентированных мыслей. Использование литературных произведений для развития критического мышления и привычки к чтению –

очень старый метод. Хотя было разработано множество проектов по популяризации чтения в школах и вузах, но это, на наш взгляд, не дало ожидаемого результата. Исходя из этого, для популяризации привычки к чтению и развития критического мышления уместно использовать модель «Литературный кружок». В данной статье говорится о модели «Литературный кружок», направленной на развитие критического мышления у учащихся, формировании привычки к чтению и всестороннему анализу художественного произведения, ее значении в повышении качества образования, принципах ее организации и ее положительных результатах.

Ключевые слова: анализ художественного произведения, критическое мышление, литература и критическое мышление, модель «Литературный кружок», чтение, групповое исследование, самостоятельное мышление.

Kirish

“Tanqid” soʻzi arabchada “maʼlum bir narsaning qiymati” maʼnosida qoʻllaniluvchi “naqd” asosidan hosil boʻlgan “tanqid” soʻzidan kelib chiqqan. Ushbu termin yunonchada muhokama, qarshilantirish degan maʼnolar anglatuvchi “krisis”, “kritke” va uning gʻarb tillaridagi koʻrinishi “kritik” (almancha), “kritikal” (inglizcha) va “critique” (fransuzcha) soʻzlari bilan bir xil maʼno anglatadi. Bu terminlarning umumiy xususiyati bir insonni, asarni, maʼlumotni, holatni, hodisalarni yoki pretmetlarni tavsiflash yoki ularning farqli tomonlarini aniqlash uchun yaxshi-yomon, foydali- zararli tomonlari bilan bogʻliq bir xulosaga kelish maʼnosida qoʻllanilishidir. “Tanqid” bir narsaning asl mohiyatini anglamoq, oʻxshashlari orasida foydali-zararli, yaxshi-yomon, nuqsonli-benuqson tomonlariga koʻra unga tegishli xususiyatlarni asl qiymatini belgilash, baholash uchun har tomonlama chuqur mulohaza etmoqdir.

Har bir inson ongli mavjudot sifatida hamisha borliqning asl mohiyatini, maʼlum predmet, voqea-hodisa, holatni anglab yetish uchun tafakkur qiladi. Insonning atrofidagi jonli-jonsiz butun mavjudotlarga nisbatan beradigan ijobiy yoki salbiy qarashlari, xulosalari odatda ular keltiradiga foydaga yoki estetik jihatdan mukammallik berish xususiyatlariga bogʻliq ravishda oʻzgarishi mumkin. Haqiqati, asl

mohiyati ochilmagan bir narsaning, asarning va eng muhimi inson uchun butun hayotining maqsadi, ma'nosi va qadri yo'qdir. Chunki hayotning va yashashning ma'nosi insonni o'rab turgan har bir narsaning haqiqatining, mohiyatining tadqiq etilishiga, va unga munosib qadrning berilishiga bog'liqdir. Buni qila olgan shaxslar hayotda ongli, shuurli qaror qabul qiladilar. Zero hayotning ma'nosi shuurli, ya'ni ongli ravishda olingan nafas, ichilgan suv, yeyilgan taom, qurilgan do'stlik, yaratilgan asar va qurilgan yo'ldir. Haqiqatan ham, inson hayoti davomida bularning ichidadir. Shuning uchun falsafa tushunchaning ya'ni haqiqiy bilimning nimaligini, psixologiya fikrlashning qanday ishlashini, ta'lim-tarbiya esa tanqidiy fikrlashning o'rgatilishining yo'llarini tadqiq etadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Psixologik kognitiv fikrlash jarayonlari bo'lgan tushunish, tasniflash, taqqoslash va baholash kabi ko'p qirrali va yuqori darajadagi kognitiv so'rov, fikrlash, insonni, mehnatni, ob'ektni va vaziyatni falsafiy nuqtai nazardan aniqlash va eng to'g'ri va aniqligini ochib berish uchun. uning mohiyatiga oid haqiqiy ta'rif beriladi. Shu nuqtai nazardan, tanqidiy fikrlashning bir jihati falsafaning gnoseologiyasi (bilim nazariyasi) va aksiologiyasi (etika va estetika) hisoblanadi. Chunki bu fikrlash jarayoni sirdan (bilish, tushunish, tatbiq etish) bosqichma-bosqich qayta ishlash jarayonidir (tahlil, sintez, baholash). Uning bir qismi psixologiyaga asoslanadi. Kundalik hayot tanlashda prinsipial va to'g'ri fikr yuritish, dilemmatik voqea va vaziyatlarni tushunish, sabab va mohiyatni shubha ostiga qo'yish, yechimlarni topish va eng yaxshisini tanlash uchun inson doimiy ravishda tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini o'rganishi lozim. Chunki insonning bu qobiliyatlarga ega bo'lib tug'ilishi uning ikkilanishli voqea va vaziyatlarda ulardan samarali foydalana olishini anglatmaydi. Talabalar turli yoshdagi va ta'lim darajasida bo'lsa ham, bu ko'nikmalar bo'yicha ta'lim olmasalar, bu ko'nikmalardan samarali foydalana olmasligini ko'rsatadigan tadqiqotlar mavjud (Besholuk va Önder, 2010; Facione, 1990; Perkins, Faradi va Bushey, 1991; Tishman, Jey va Perkins, 1992). Bu ko'nikmalar hosil bo'ladigan va odatga aylanadigan joy

tayanch ta'lim muassasalaridan tortib to litsey va hatto universitetgacha bo'lgan ta'lim jarayonidir.

Kishilarning keyinchalik egallagan noto'g'ri qarashlari ularning fikrlash odatlariga, hayot va hodisalarni idrok etish usullariga, shuning uchun ularning xatti-harakatlariga ta'sir qiladi. Tanqidiy fikrlash tufayli odam o'zini ishonitirishga urinayotgan atrofidagi odamlarga, shuningdek, ommaviy axborot vositalaridagi ortiqcha va turli xil ma'lumotlarga qarshi qalqonga ega bo'ladi. Bilimli shaxsning eng muhim ajralib turadigan xususiyati uning "qiziquvchanlik, dunyoqarashi keng, tizimli va tahliliy, kognitiv yetuklik, o'ziga ishonch va haqiqatni izlash" kabi tanqidiy fikrlash tamoyillarini qo'llash qobiliyatidir. Bu tamoyillar insonni tasdiqlanmagan da'volar va fikrlar o'rtasida bo'g'ilishdan qutqaradi va haqiqatni topish yo'lida so'roq qilish va tanqid qilishi, uning kognitiv rivojlanishi va yetukligi uchun zarurdir (Branch, 2000; Epstein, 1999; Seferog'lu va Akbiyik, 2006).

Maktablarda o'quvchilarga taqdim etilayotgan o'qitish amaliyotlari qiziqarli va xilma-xil bo'lishidan tashqari, ular o'z-o'zicha yoki guruhli tarzda har qanday ma'lumot, mavzu, hodisa, vaziyat va adabiy ishlarni to'g'ri tushunish, tahlil qilish va baholash kabi doimiylikka ega bo'lgan ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirish muhimdir. Chunki inson faqat o'zicha fikrlaydigan va o'rgana oladigan mavjudot emas, balki u o'zi yashayotgan jamiyatning individual shaxsi bo'lgan ijtimoiy mavjudotdir.

Tanqid va tanqidiy fikrlashni o'rgatish hamda o'quvchilarning bu boradagi malakasini oshirish maqsadida o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishni maqsad qilgan "kutubxona jamoasi, madaniyat va adabiyot jamoasi" kabi an'anaviy jamoalar ham ularning tanqidiy fikrlash va o'qish ko'nikmalarini rivojlantira olmadi. Doimiy kitobxon bo'lishlariga imkon bermadi. Maktablarda o'qituvchilar o'z o'quvchilarining tanqidiy fikrlash va o'qish malakalarini oshirish hamda o'qish odatlariga ega bo'lishlariga yordam berish uchun adabiy asarlardan birgalikda suhbatlashish va birgalikda fikrlash vositasi sifatida foydalanishlari mumkin. Adabiy asarlar tanqidiga asoslangan kitob o'qish suhbatlari o'z-o'zidan va guruhda hamkorlikda o'rganish

ko'nikmalarini, tanqidiy fikrlashni, hayot va voqealarni tanqidiy idrok etish odatini shakllantirish uchun ishlatiladi; Ma'lumki, adabiy to'garak samaraliroq.

“Adabiyot halqasi”

Adabiyot halqasi – o'qishdagi muvaffaqiyat darajasi va o'qish qobiliyati turlicha bo'lgan o'quvchilar tomonidan tuzilgan 4-5 kishidan iborat guruh bo'lib, ular o'qituvchi tayinlanmasdan, o'zlari yoqtirgan badiiy matn yoki kitobni, masalan, roman, hikoya, insho yoki maqolani o'qish uchun ixtiyoriy ravishda yig'iladilar va keyin bir-birlari bilan o'qish tajribalarini baham ko'radilar. Bu kichik kitobxonlar guruhidir. (Daniels, 2002). Bu guruhning “adabiyot halqasi” deb atalishining sababi shundaki, guruhdagi o'quvchilar to'liq aylana bo'lib o'tirib, o'qigan badiiy matnlari haqida o'z taassurotlari, bilim va tajribalari bilan o'rtoqlashar ekan, bir-birining yuzini ko'rish imkoniga ega bo'ladilar. Agar kitobxonlar guruhidagi o'quvchilar o'zlari o'qigan kitoblari haqida o'z tanqidlari va tajribalarini sinfdoshlari oldida aytib berishni niyat qilgan bo'lsa, o'qish guruhidagi o'quvchilar yarim doira shaklida o'tirishadi. Bu esa ularning bir-birlariga va sinfdoshlariga murojaat qilishlari, ularni barcha sinfdoshlari ko'rishi va kitobni o'qiganlar gapirishlariga va kitob haqidagi his-tuyg'ularini va fikrlarini baham ko'rishlariga imkon beradi.

O'quvchilarning tanqidiy fikrlash, o'qish ko'nikma va odatlarini rivojlantirish uchun o'qituvchi sinfda turli adabiy asarlarni o'qish va tanqid qilish uchun bir nechta adabiy halqa tashkil qilishi mumkin. O'qituvchi adabiyot halqalarini tashkil etishda demokratik yo'l tutadi va o'quvchilarga o'zlari xohlagan kitobni o'qishlari va o'zlari xohlagan do'stlari bilan suhbatlashishlari uchun sharoit yaratadi. Biroq adabiyot halqalarining tashkil etilishi boshlang'ich maktabning 3-sinfidan boshlab sinf o'qituvchilari o'quvchilarning o'qish malakasini oshirish uchun shakllantirgan bir xil ko'nikmalarga ega bo'lgan o'quvchilar guruhlaridan farq qiladi. Adabiyot halqasida o'quvchilarning o'qish qobiliyati va ilmiy darajalari har xil bo'lishi mumkin va ular o'qituvchining ko'rsatmasisiz o'zlari o'qishni istagan kitob uchun bir marta yig'iladilar. Sinf o'qituvchilari esa o'qish malakasi va ilmiy darajasi bir xil bo'lgan 4-5 nafar o'quvchidan iborat talabalar guruhlarini tuzib, guruhdagi o'quvchilar o'z

darajasiga mos deb hisoblagan 4-5 ta kitobni navbatma-navbat o'qishini ta'minlashga harakat qiladi. Bu mutolaa guruhlarida talabalar o'zlarining kitobxonlik tajribalari haqida suhbatlashmaydilar, o'qituvchilari belgilagan kitoblarni o'qish va tugatish uchun guruh bo'lib musobaqalashadilar. Biroq adabiyot to'garaklarida o'qish qobiliyati va muvaffaqiyat darajasi har xil bo'lgan o'quvchilar ixtiyoriy ravishda bir vaqtning o'zida faqat bitta o'qish topshirig'ini bajarish uchun yig'iladilar, hamma bir kitobni o'qiydi, so'ngra bu boradagi fikrlarini bir-birlari bilan o'rtoqlashadilar. An'anaviy kitobxonlik to'garagidagi o'quvchilardan farqli o'laroq, adabiyot halqasining barcha o'quvchilari alohida kitob o'qiydilar. O'quvchilarning mustaqil o'qish faoliyatidan so'ng boshlang'ich sinf o'quvchilariga kitob va matn hajmi hamda nutq so'roviga qarab 40-50 daqiqa; O'rta maktab o'quvchilari va kattalar uchun 60-90 daqiqa ichida ular o'zlari yoqtirgan yoki yoqtirmagan voqealar, vaziyatlar va qahramonlar haqida suhbatlashishlari, o'qish tajribalari haqida gapirishlari va o'z zimmalariga olgan vazifalari bilan bog'liq ma'lumotlarni baham ko'rishlari uchun sharoit yaratib beriladi.

Adabiyot halqasida ko'zga tashlanadigan o'qib tushunish jarayoni o'qituvchilarning ona tili va adabiyot darslarida adabiy matnlarni sinfda o'qib chiqqandan keyin tushunish va tanqid qilish uchun bajaradigan o'qish faoliyatiga o'xshaydi. Ona tili va adabiyot o'qituvchilarining matnni qayta ishlashi jarayonidan farqi shundaki, adabiyot to'garagida o'quvchilar soni kam, ular maktabdan tashqari mustaqil o'qish ishlarini bajaradilar, tushunganlarini guruh bo'lib o'zaro baham ko'rishadi va muhokama qilishadi. Shu jihatdan adabiyot to'garagi ona tili va adabiyoti o'qituvchilari uchun majburiy va tanlov darslarida ham mustaqil o'qish malakalarini, ham o'quvchilarning tanqidiy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi hamda bu ularning fikrlash va o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun imkoniyatdir.

“Adabiyot halqasi” o'quvchilarning mustaqil o'qishini, muammolardan xabardorligini, turli yechimlar ishlab chiqarishini, ijodiy va aks ettiruvchi fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun hamkorlik va ijtimoiy ta'lim modelini taklif etadi.

Chunki adabiyot to'garagi individual ta'limni emas, hamkorlikda o'rganishni rag'batlantiradi. Mustaqil o'qish faoliyatida o'quvchilar mavzuni tushunishda qiynalmasliklari mumkin, lekin matndagi asosiy g'oya va qo'llab-quvvatlovchi fikrlar orasidan eng muhim va umumiylarini topish, tahlil qilish, baholash va tanlashda qiynaladilar. Tanqidiy fikrlashning asosiy tamoyillari hisoblangan tahlil qilish, baholash va xulosa chiqarish kabi "tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini o'quvchilarga matn bo'yicha o'qituvchi bevosita o'rgatishi mumkin, ammo to'g'ridan-to'g'ri o'qitish metodi tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini ta'minlamasligi" aniqdir. (Huitt, 1998). Bilvosita o'qitish strategiyasiga asoslangan munozara usulidan foydalangan holda tanqidiy fikrlash ta'limi ushbu ko'nikmalarni bevosita taqdimot orqali o'rgatishdan ko'ra samaraliroqdir (Uysal, 1998). Bundan tashqari, adabiyot halqasi shaklida o'tkaziladigan kitob o'qish guruhleri o'quvchilarning oldingi bilimlari va o'qiganlari o'rtasida ma'no yaratish uchun kognitiv qobiliyatlarini, hamkorlikda o'rganish va ijtimoiylashuv ko'nikmalarini yaxshilaydi, chunki ular ijtimoiy ta'lim muhitini ta'minlaydi (Certo, Moxley, & Miller, 2010).

Adabiyot halqasini boshlang'ich sinfdan to o'rta maktabgacha turli ta'lim bosqichlarida qo'llayotgan o'qituvchilarning fikricha, adabiyot halqasi nafaqat o'quvchilarning o'qish va tushunish ko'nikmalarini, balki o'qishni istamaydigan o'g'il bolalarning o'qish ishtiyoqi va odatlarini, o'g'il va qiz o'quvchilarning so'z boyligi, yozish va nutq qobiliyatlarini ham yaxshilaydi. Bundan tashqari, turli darajadagi o'quvchilar adabiyot halqasida o'qigan kitoblari o'qituvchilari rahbarligida darslarda mustaqil ravishda o'qigan qisqa matnlarga nisbatan mustaqil o'qish va guruhda o'qiganlari haqida erkin fikr almashish jasoratini oshirganligini ma'lum qildi. (Allan, Ellis va Pearson, 2005).

Adabiyot halqasidagi o'qishni tushunish, muhokama qilish va almashish amaliyoti boshlang'ich ta'limda turlicha, o'rta maktab va universitetda esa turlicha ishlab chiqilishi mumkin. Boshlang'ich ta'limda barcha o'qish mashg'ulotlari sinfda amalga oshirilishi mumkin. Masalan, o'quvchilar o'z o'qish guruhlarini tuzib, kitob o'qishni tanlagandan so'ng, guruh a'zolari kitobni bir-birlariga ovoz chiqarib o'qib

berishlari, so'ngra rasm chizish, kalit so'zlarni aniqlash, tayanch so'zlarni aniqlash kabi turli ta'lim vazifalarini bajarish orqali kitob haqida o'z his-tuyg'ulari va fikrlarini ifoda etishlari va umumlashtirishlari mumkin. O'rta maktabda, litseyda va oliy o'quv yurtlarida o'qilgan kitob hajmiga qarab, o'quvchilar maktabda ham, maktabdan tashqarida ham mustaqil o'qish, qayd qilish, o'z zimmasiga yuklangan vazifalarni bajarish, mavzu bo'yicha o'z fikrlari bilan o'rtoqlashishlari mumkin. Bu vazifalar o'qilgan kitobning hikoya yoki ma'lumotli matn bo'lishi yoki hatto dars mazmuniga qarab farq qilishi mumkin, chunki adabiy to'garak texnikasi ona tili va adabiyotdan tashqarida qo'llaniladi. Ertak, qissa va roman kabi hikoya; Sayohat yozish, insho va maqolalar kabi ma'lumot beruvchi/o'quv matnlari uchun yaratilgan adabiyot to'garaklarida talabalarga beriladigan topshiriqlar har xil bo'lib, talabalar soniga qarab farq qilishi mumkin.

Adabiyot halqasida berilishi mumkin bo'lgan topshiriqlar.

Hikoya va ma'lumot beruvchi matn turlari uchun talab qilinadigan vazifalar:

1. Munosabatlar quruvchi: Ilg'or va malakali kitobxonlar singari, bu vazifani o'z zimmasiga olgan talaba o'qigan matni va o'z hayoti, boshqa ta'lim sohalari, kitoblar yoki mualliflar o'rtasidagi aloqani tadqiq etadi. Bu munosabatni matnlararo o'qish, ya'ni o'qish paytida ongda yuzaga keladigan boshqa matnlar, voqea va vaziyatlar bilan munosabat o'rnatish deb ham qarash mumkin (Daniels, 2002: 103).

2. Savol beruvchi: Bu roldagi odam doimo qiziquvchan bo'ladi. Ba'zi savollar bilan matnni tahlil qilishga harakat qiladi. Masalan, matnning asl mohiyati nima? Nega qahramonlar shunday harakat qilishdi? Muallif qanday mavzularni yoritmoqchi bo'lgan? Nega muallif bu ifoda uslubidan foydalangan? Ba'zan bu so'roqchilar matnni chuqurroq tushuntirishga harakat qilishadi. Ular matnning ba'zi qismlarini so'roq ostiga olishlari va tanqid qilishlari mumkin (Daniels, 2002: 103). So'roqchi o'qilayotgan kitob yoki matnni yaxshiroq tushunish va tanqid qilish maqsadida guruh a'zolariga savollar berish orqali suhbat va munozara muhitini yaratadi. U, shuningdek, guruh a'zolarining kitob haqida yetarlicha gapirishini ta'minlash uchun menejer sifatida ham harakat qilishi mumkin. Kitobning hikoya yoki o'quv matni bo'lishiga qarab,

savol beruvchi kitob bilan bog'liq turli mavzular, voqea va vaziyatlar bo'yicha savollar tayyorlashi mumkin.

3. Bob/paragraf eksperti: bob/paragraf ekspertlari guruh a'zolariga matndagi alohida, unutilmas yoki muhim bo'limlar va gaplarni eslatib turadi. U paragraflar va iboralarni tahlil qiladi va ularni ovoz chiqarib o'qish orqali guruh a'zolari bilan baham ko'radi (Daniels, 2002: 103).

4. Illustrator: Bu vazifa bizga muvaffaqiyatli o'qishni vizual tasvirlar bilan qo'llab-quvvatlashni anglatadi. Bu guruh a'zolariga matnga vizual o'qish jarayonini rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu vizual tasvirlar matnning vizual konturlari, grafikalar, multfilmlar yoki voqeaning oqim sxemalari, hikoya rejaları, kontseptsiya xaritalari bo'lishi mumkin (Daniels, 2002: 103).

Boshqa tanlov vazifalari:

5. Xulosalovchi: Bu roldagi talabaning vazifasi o'sha kunning matnini har tomonlama umumlashtirishdir. Ushbu xulosada talaba matndagi asosiy fikrlar va asosiy g'oyani ikki daqiqada tushuntiradi (Daniels, 2002: 111).

6. Tadqiqotchi: Bu topshiriqdagi talaba matn fonidagi vaziyatlarni tekshiradi. Masalan, voqea sodir bo'lgan joy, madaniyat, tarix; U muallifning hayoti va boshqa asarlari haqida ma'lumot to'playdi va kitob yoki matnda eslatib o'tilgan tasvirlar va materiallar bo'yicha tadqiqot natijalarini guruh a'zolari bilan o'rtoqlashadi (Daniels, 2002: 112).

7. So'z dahosi: Bu topshiriqni olgan o'quvchi kitob yoki matnda uchraydigan va kontekst yoki mavzuga qarab alohida ma'noga ega bo'lgan so'zlarni sanab beradi va ularni guruh a'zolari bilan baham ko'radi. Ba'zan matndagi ba'zi so'zlar tez-tez takrorlanadi yoki noodatiy ma'noda ishlatilishi mumkin. Bu vazifani olgan o'quvchi ushbu so'zlarning barchasini matnni yaxshiroq tushunish va talqin qilish uchun guruh a'zolariga tushuntiradi (Daniels, 2002: 113).

8. Voqea joyini tushuntiruvchi: Bu topshiriqni olgan o'quvchi matndagi voqealar qayerda sodir bo'lganligini tushuntiradi. Voqealarning joylashuvi diqqat bilan kuzatib

boriladi va voqea joyining xususiyatlari tasvirlanadi. Grafiklar yoki diagrammalardan foydalanish foydali bo'lishi mumkin (Daniels, 2002: 114).

Ma'lumot beruvchi/ko'rsatma matnlari uchun talab qilinadigan vazifalar:

1. Obligatsiyalar yaratuvchisi
2. Tadqiq etuvchi
3. Bob/paragraf eksperti
4. So'z dahosi
5. Illustrator

Adabiyot halqasini tashkil etishda vaqt oralig'i cheklanmagan. Ya'ni o'quvchilarning vaqtiga qarab o'tkazish mumkin. Masalan, ona tili va adabiyot o'qituvchilari har ikki yoki uch haftada bir o'z darslarida adabiyot to'garagi kitob o'qish mashg'ulotlarini o'tkazishlari mumkin. Agar ular bu ishlarni har ikki yoki uch haftada bajara olmasalar, ularni har oyda kamida bir marta tashkillashtirishlari tanqidiy o'qish, fikrlash va kitobxonlik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun foydali va zarurdir. Bu mashg'ulotlarni har hafta, ayniqsa, o'rta maktabda "Adabiyot", "Tarbiya" kabi fanlarni o'qiydigan o'quvchilar bilan o'tkazish mumkin, chunki bu fanlarning maqsadi o'quvchilarning tanqidiy o'qish va fikrlash ko'nikmalarini hamda kitobxonlik odatlarini rivojlantirishdan iborat.

Boshlang'ich ta'limning 1-4-sinflari. Sinf xonalarida o'qituvchilar 2-3 betlik qisqa ma'lumotli maqolalar va 15-20 betdan ortiq bo'lmagan hikoyalardan iborat o'qish kitoblaridan foydalangan holda adabiyot halqasi o'qish guruhlarini tuzishlari mumkin. Bu bosqichda o'quvchilar bir-birlariga ovoz chiqarib o'qib bo'lgach, o'qish mashqi bo'yicha olgan topshiriqlarini birgalikda bajaradilar. Birgalikda ishlash, vazifalarni belgilash va bajarish uchun o'qituvchi o'quvchilarga bir nechta namunaviy o'qish mashg'ulotlariga rahbarlik qiladi va o'quvchilar keyingi adabiyot halqasi o'qish faoliyatini mustaqil ravishda amalga oshiradilar. O'qituvchi 40-50 daqiqalik adabiyot to'garagi o'qish mashg'ulotlariga vaqtni quyidagicha boshqarishi mumkin:

1. Tayyorgarlik: Adabiyot to‘garagi va o‘qish uchun talabalar guruhlarini tuzish, yangi kitoblarni tanlash va topshiriqlarni tarqatish uchun 10-15 daqiqa ajratilishi mumkin.

2. O‘qish mashg‘ulotlari: O‘quvchilar tanlagan matnni bir-birlariga ovoz chiqarib o‘qib berishlari yoki guruhdagi hamma o‘zlariga ovoz chiqarib o‘qib berishlari va berilgan topshiriqni bajarishlari uchun 20-30 daqiqa berilishi mumkin.

3. Fikr almashish: O‘quvchilar o‘qish harakatini tugatib, o‘qishga oid topshiriqlarini bajarib bo‘lgach, ularni bir-birlari bilan baham ko‘rishlari uchun 10-15 daqiqa vaqt beriladi, shu bilan o‘qish va bo‘lishish uchun tuzilgan adabiy halqaning topshirig‘i bajariladi. Bir xil yoki boshqa o‘qish topshirig‘ini bajarish uchun yig‘ilish istagida bo‘lgan talabalar uchun alohida jarayon bo‘yicha yangi o‘qish matni tanlanishi va adabiy to‘garak tashkil etilishi mumkin.

Umumta’lim maktablari o‘quvchilari, ayniqsa, o‘rta maktab o‘quvchilari, oliy o‘quv yurtlari talabalari va kattalar, maktablarda yoki kutubxonalarda katta yoshdagilar uchun tuzilgan adabiyot to‘garagidagi guruh a‘zolari o‘qib tushunish harakatini va u bo‘yicha o‘z zimmasiga olgan o‘qish topshirig‘ini bajarish uchun maktabdan tashqarida mustaqil o‘qish bilan shug‘ullanadilar. Mustaqil o‘qish va vazifalarni do‘stlari bilan bo‘lishish uchun ular yana yig‘ilishadi. Vaqtni boshqarish va yig‘ish uslubidagi farq ushbu o‘qish doiralari uchun mo‘ljallangan bo‘lishi mumkin.

Ikki soatlik uchrashuv uchun vaqtni boshqarish;

1. Yig‘ish, boshqarish masalalari: 15-20 min.

2. Kitob sharhi: 60-90 min.

3. Ijtimoiylashtirish uchun suhbat: 30-45 min.

Adabiy to‘garak faoliyatining asosiy tamoyillari

Malakali o‘qish suhbatlari va tanqidiy fikrlash muhitining barqarorligi uchun adabiy to‘garak a‘zolari e’tibor berishlari kerak bo‘lgan tamoyillar mavjud. Bularni quyidagicha sanab o‘tish mumkin:

1. Kitobni hamma o‘qiydi: O‘qish davrasidagi har bir kishi o‘sha vaqtda kitob yoki matnni ovoz chiqarib yoki indamay o‘qishi kerak. Agar kitob o‘sha paytda

o'qilmaydigan bo'lsa, balki yig'ilishdan tashqarida mustaqil o'qiladigan bo'lsa, bir hafta oldin belgilangan kitob yoki bobni hamma o'qib chiqishi malakali suhbat, fikr almashish va tanqid muhitini ta'minlaydi.

2. Kitob haqidagi qarama-qarshi fikrlar. Kitob yoki matnni boshqacha tushunish va undan turli fikrlarga erishish mumkin. Shu bois o'qilgan kitob haqidagi turli tanqid va fikrlarga mehr bilan, ijobiy yondashish kerak.

3. Ijtimoiy muloqotni afzal ko'rgan a'zolar uchun: Adabiy to'garakda kitob taqriziga ajratilgan vaqt cheklangan. Adabiy to'garakning o'qish guruhidan tashqari a'zolari ham bo'lishi mumkin. Buning uchun ba'zan birinchi navbatda kitobni ko'rib chiqish amalga oshiriladi, keyin esa hamma o'zaro suhbatlashish uchun vaqt ajratish mumkin.

4. Dominant qahramonlarni nazorat qilish: Ba'zan adabiy doirada mavzudan tashqariga chiqib ketadigan yoki keragidan ko'p gapiradigan ishtirokchilar bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatning oldini olish va kitob suhbatini boshqarish uchun o'qish guruhining ichidan yoki tashqarisida bo'lgan shaxs boshqaruvchi sifatida belgilanishi mumkin. Ayniqsa, adabiyot to'garagida so'roqchi vazifasini bajaruvchi shaxs o'z savollari bilan adabiy to'garak a'zolarini kitob haqida suhbatlashishga undaydi va bu kishi adabiy to'garakda boshqaruvchi ham bo'lishi mumkin.

“Adabiyot halqasi” da kitob haqida muhokama qilinishi kerak bo'lgan tomonlar.

Adabiyot halqasida o'qilgan kitob haqida tanqidiy o'qish suhbatini uchun guruh ichidan yoki tashqarisidan boshqaruvchi tayinlanadi. U sinfda o'qituvchi ham bo'lishi mumkin. Suhbatda o'qilgan kitob haqida suhbatlashish va uni tadqiq etish, tahlil qilish uchun sharoit yaratiladi. Bu suhbat o'qilgan matnning hikoya yoki ibratli matn bo'lishi, adabiy to'garak a'zolarining vazifalari va o'qish tajribasiga qarab farq qilishi mumkin. Kitob tanqidida quyidagi mavzularni muhokama qilish orqali kitobni chuqurroq anglash, kitob va muallif haqidagi turli tushuncha va fikrlarga erishish mumkin.

1. Kitobning tili va ifoda uslubi haqida so'z yuritish: Kitobni qanday deb hisoblaysiz? Siz uni o'qiganingizda darhol voqealar ichiga oqib kira oldingizmi yoki

unga kirish uchun biroz vaqt kerak bo'ldimi? O'qish paytida o'zingizni qanday his qildingiz? Qiziqarli, baxtsiz, zerikkan, sarosimaga tushgan, bezovta his etdingizmi? Masalan, Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" romanida Kumushning zaharlanishi sahnasini o'qiyotga o'quvchi yig'lamasdan qolmaydi.

2. Hikoya qahramonlari haqida suhbat: Qahramonlarning shaxsiy xususiyatlari, xulq-atvori, kayfiyati haqida savollar berish mumkin. Qahramonlarning o'tmishi ularning hayotini qanday shakllantirgan? Siz qahramonlarni qo'llab- quvvatlaysizmi yoki ularni qoralaysizmi? Qahramonlar sizga tanish odamlarni eslatdimi? Hikoyaning oxirida bosh qahramonlar o'zgarganmi? Hikoyaning oxirida ular katta bo'lganmi yoki kamolotga yetganmi? Ular kelishganmi? Ular o'zlari va dunyo haqida biror narsa o'rgandilarmi? Jumladan, Alisher Navoiyning "Farhod va Shirin" dostonida bosh qahramon Farhod vaqt otgan sari ham ulg'ayadi, ham kamolotga yetib boradi.

3. Kitobda yoritilgan mavzular haqida gapirish: Mavzu voqea-hodisaga asoslanganmi, qiziqarli va tezkormi? Hikoya qahramonning rivojlanishi haqida bo'lgani uchun sekin o'tadimi? Syujetning murakkabligi sizni hayajonga solganmi yoki uni oldindan aytib bo'ladigan yoki hatto oddiy deb topdingizmi? Agar matn ma'lumotli bo'lsa, muallif qaysi masalalarni ta'kidlaydi? Ma'lumot beruvchi matnlar va kitoblar uchun, masalan, Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma"sidagi adabiyot, she'r, san'at, tarix, geografik joylar haqidagi fikrlari haqida gapirish mumkin.

4. Hikoya qilish uslubi yoki fantastika haqida gapirish: Kitob voqeaga asoslangan hikoyami yoki turli voqealar bir-biri bilan kesishgan fantastik hikoyami? Hikoyada vaqtning xronologik oqimi ishlatilganmi yoki hozirgi va o'tmish o'rtasida goh orqaga, goh oldinga qarab ketadigan vaqt oqimi bormi? (jumladan, O'tkir Hoshimovning "Ikki eshik orasi" romanida xronologik sakrashlar bilan voqealar tasvirlangan) Muallif voqealarni bir shaxs nuqtai nazaridan tasvirlaydimi yoki turli nuqtai nazardanmi? (aynan shu romanda bir qahramon tilidan emas, balki har qahramonning o'z tilidan voqealar hikoya qilinadi) Nima uchun muallif hikoya qilish uchun erkak yoki ayol qahramonni tanladi va bu bizning hikoyani o'qish va tushunishimizga qanday ta'sir qiladi?

5. Asar mohiyati va asosiy g'oya haqida gapirish: Hikoyada yoki maqolada qanday asosiy qarashlar beriladi? Muallif bularni tushuntirib berdimi? Xususan, maqola yoki hikoya yoki romanning sarlavhasi yetkazilishi kerak bo'lgan asosiy g'oya bilan bog'liqmi? Muallif asosiy g'oya yoki tushunchalarni mustahkamlash uchun ramzlardan foydalanganmi? Masalan, Alisher Navoiyning "Lison ut-tayr" asari ramziy obrazlar asosida yozilgan.

6. Kitobdagi muhim bo'limlar haqida so'z yuritish: Hikoya yoki matnning muhim bo'limlari muhokama qilinadi va buning uchun mutaxassis tomonidan aniqlangan parchalardan foydalanish mumkin. Yuzaki o'qishda sizga xatboshi yoki hikoyaning bir qismi qanday ko'rinadi? Misol uchun, dialogning bir qismi kulgili, ta'sirchanmi yoki xarakterni umumlashtiradimi? Sizningcha, o'quv matnlari uchun ushbu bo'limdagi eng diqqatga sazovor ma'no nima va bu yerda nima nazarda tutilgan?

7. Xulosa haqida gapirish: Hikoya yoki maqolaning xulosasi muhokama qilinadi. Hikoya yoki maqolaning oxiri qoniqarlami? Nima uchun? Siz hikoya yoki maqola oxirini qanday o'zgartirgan bo'ladingiz?

8. Muallif haqida suhbat: Agar siz muallifga savol bermoqchi bo'lsangiz, nima so'rar edingiz? Yozuvchining boshqa kitoblarini o'qiganmisiz? Agar siz uni o'qigan bo'lsangiz, ularning orasidagi farq nima? Agar o'qimagan bo'lsangiz, muallifning boshqa kitoblarini o'qishingizga ushbu kitob ta'sir qildimi?

9. O'zgarishlar haqida so'z yuritish: Kitob ularning fikr va tafakkur ufqlarini kengaytiradimi yoki yo'qmi, muhokama qilinadi. Kitobni o'qiganingizdan keyin fikrlaringiz yaxshilandimi? Siz yangi bilimlar, g'oyalarga ega bo'ldingizmi? Yangi mavzu, hodisa, vaziyat yoki odamlarga duch keldingizmi?

Natija va muhokama

Asosiy ta'lim jarayonida o'quvchilarning tanqidiy fikrlash va o'qish ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan o'quv dasturlari ishlab chiqilgan bo'lsa-da, bunga qanday erishish mumkinligi haqida ma'lumot yo'q.

O'qitish metodlari va usullari va resurslarini yetarli deb aytish mumkin emas, hech bo'lmaganda hozirgi vaziyatda o'qituvchilar ulardan qanday foydalanishi uchun

tushunarli, funktsional va hamkorlikda o'rganishni rag'batlantiradigan o'qitish modeli va amaliyotlari taqdim etilmagan. Garchi sinf o'qituvchilari boshlang'ich maktabning uchinchi sinfidan boshlab o'quvchilarning o'qish tezligi va tushunish ko'nikmalarini oshirish maqsadida o'qish guruhlarini tuzsalar ham, bu mashg'ulotlar tanqidiy fikrlash va o'qish odatlarini uyg'otadigan kuchga ega emas. Agar shunday bo'lganida, mamlakat bo'yicha kitobxonlik odatlarimiz va o'rganish fazilatlarimiz haqidagi ma'lumotlar ancha na'munali bo'lar edi. Shu sababli, tanqidiy fikrlash, o'rganish va o'qish odatlari bilan bog'liq harakatlarni individual ta'lim muhitidan ijtimoiy ta'lim muhitiga aylantirish samarali bo'lishi mumkin. Adabiyot halqasi maktablarda va maktab kutubxonalaridan tashqarida, ijtimoiy doiralarda o'qish, yig'ilish, suhbatlashish, tanqidiy fikrlash va o'rganish uchun o'qish modelidir.

O'qituvchiga ham o'quvchilar singari adabiy to'garakda yangi vazifa qo'yiladi. O'qituvchi birinchi navbatda o'quvchilarning o'qish qobiliyatiga bo'lgan individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda ushbu faoliyatni ishlab chiqishi kerak. Faoliyat davomida o'quvchilarni savollar berish, ularning har bir fikriga ahamiyat berish, murakkab vaziyatlarda o'quvchilarni qanday yo'l tutish lozimligini o'rgatish, shuningdek, barcha o'quvchilarni jarayonda samarali ishtirok etishga undash orqali matn bilan bog'liq suhbatlarga yo'naltirish kerak (King, 2001). Boshqacha aytganda, tanqidiy fikrlash va o'qitish jarayonida o'qituvchi axborotni uzatuvchi emas, balki ma'lumotni to'g'ri qabul qilishga o'rgatuvchi shaxsdir.

Stien va Beed (2004) 3-sinf darajasidagi sifatli tadqiqotida adabiy to'garakning o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishlari va istaklariga ta'sirini ham hikoya, ham ma'lumot beruvchi matnlardan foydalangan holda o'rganib chiqdilar. O'qish ko'nikma va odatlarini oshirishga qaratilgan "Adabiyot halqasi" usuli o'quvchilarning o'qishga bo'lgan motivatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini aniqladilar. O'qish va o'qishdan keyingi jarayonda talabalar matn bo'yicha muhokamalarda faolroq ishtirok etishdi. Shunga qaramay, bu jarayonda talabalar bir-birlarining fikrlarini tinglashdi va bu fikrlarni tahlil etishdi, chunki ular doimo bir-birlari bilan ma'lumot almashishdi. Tadqiqotning yana bir muhim jihati shundan iboratki, jarayon oxirida o'quvchilarning

axborot va hikoya matnlari o'rtasidagi farqni tushunish darajasi oshgan (Stien va Beed, 2004: 517).

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy halqa haqidagi fikrlarini o'rganib, Jerto va b. (2010) ham adabiyot to'garagidan foydalanilgan ona tili darslarini o'quvchilar ko'proq yoqtirishlarini aniqladilar. Shuningdek, ular o'quvchilarning muhokama oldidan qilgan qayd qilish va yozish mashg'ulotlari muhokamani yanada kuchaytirganini aytishdi. Bundan tashqari, talabalar guruh muhokamalarida matn bo'yicha bir-birlariga savol berish va matn bo'yicha mazmunli fikr bildirishni guruh bo'lib o'rganganliklarini ta'kidladilar. Sanajore (2013) adabiy doirani tanqidiy fikrlash bilan birga olib boradigan yozuvchilardan biridir. Uning fikricha, o'z fikrini guruhda qimmatli ekanligini ko'rgan o'quvchi o'qiganini tushunish, tushuntirish va izohlash jarayonida o'z fikrini osongina aks ettiradi. Bu holat talabani tanqidiy fikrlash jarayoniga undaydi.

Xulosa

Bu ma'lumotlarning barchasi ta'limning barcha bosqichlarida "Adabiyot halqasi" dan foydalanish o'quvchilarda tanqidiy fikrlash va o'qish odatlarini, o'qishga bo'lgan qiziqishini rivojlantirishga xizmat qilishini ko'rsatadi. Bundan tashqari, adabiyot to'garagi o'quvchilar uchun ijtimoiy muhitni ta'minlash orqali ijtimoiylashuv jarayoniga ta'sir qiladi. Ushbu usul barcha darajalarda qo'llanilishi mumkin.

Psixologik kognitiv fikrlash jarayonlari bo'lgan tushunish, tasniflash, taqqoslash va baholash kabi ko'p qirrali va yuqori darajadagi kognitiv so'rov, fikrlash, insonni, mehnatni, ob'ektni va vaziyatni falsafiy nuqtai nazardan aniqlash va eng to'g'ri va aniqligini ochib berish uchun uning mohiyatiga oid haqiqiy ta'rif va tavsiflar vujudga keltiradi. Shu nuqtai nazardan, tanqidiy fikrlashning bir jihati falsafaning gnoseologiyasi (bilim nazariyasi) va aksiologiyasi (etika va estetika) hisoblanadi, chunki bu fikrlash jarayoni sirdan (bilish, tushunish, tatbiq etish) bosqichma-bosqich qayta ishlash jarayonidir. Kundalik hayotda to'g'ri qaror qabul qilishda printsipial va to'g'ri fikr yuritish, dilemmatik voqea va vaziyatlarni tushunish, sabab va haqiqatni shubha ostiga qo'yish, yechimlarni topish va eng yaxshisini tanlash uchun inson

doimiy ravishda tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini o'rganishi kerak. Chunki insonning bu qobiliyatlarga ega bo'lib tug'ilishi uning ikkilanishli voqea va vaziyatlarda ulardan samarali foydalana olishini anglatmaydi. Talabalar turli yoshdagi va ta'lim darajasida bo'lsa ham, bu ko'nikmalar bo'yicha ta'lim olmasalar, bu ko'nikmalardan samarali foydalana olmasligini ko'rsatadigan tadqiqotlar mavjud (Besholuk va Önder, 2010; Facione, 1990; Perkins, Faradi va Bushey, 1991; Tishman, Jey va Perkins, 1992). Bu ko'nikmalar hosil bo'ladigan va odat bo'ladigan joy tayanch ta'lim muassasalaridan tortib to litsey va hatto universitetgacha bo'lgan ta'lim jarayoni dasturlashtirilgan tarzda olib boriladigan maktablar ham bo'la olishi juda ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Allan, J., Ellis, S., & Pearson, C. Literature circles, gender and reading for enjoyment. Report for The Scottish Executive Education Department. 2005
2. Branch, J. B. The relationship among critical thinking, clinical decision-making, and clinical practica: A comparative study. Unpublished doctoral dissertation. University of Idaho, Idaho 2000.
3. Jerto, J., Moxley, K., Reffitt, K. & Miller, J. A. I learned how to talk about a book: children's perceptions of literature circles across grade and ability levels. *Literacy Research & Instruction*, 49(3), 2010. 243-263.
4. Daniels, H. Literature circles voice and choice in book clubs and reading groups. (2nd Edition), Markham, Ontario: Pembroke Publishers Limited. 2002
5. Epstein, R. L. Critical thinking. Belmont: Wadsworth Publishing Company. 1999
6. Huitt, W. Critical thinking: An overview. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University. 1998
<http://www.edpsycinteractive.org/topics/cognition/critthnk.html> manzilidan olindi.
6. King, C. "I like group reading because we can share ideas": The role of talk within the Literature Circle. *Reading*, 35(1), 2001. 32-36.

7. Sanajore, J. Slow down, you move too fast: Literature circles as reflective practice. *The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas*, 86(3), 2013.116-120.

8. Seferođlu S. S. & Akbıyık, C. Eleřtirel dıřunme ve ođretimi. *H.Ü. Eđitim Fakóltesi Dergisi*, 30, 2006.193-200.

9. Uysal, A. Sosyal Bilimler ođretim yóntemlerinin eleřtirici dıřunme gúcünün gelişmesindeki rolü. *Chop etilmagan magistrlik dissertatsiyasi*, İnönü Üniversitesi, Malatya.1998.